

II. Sucesiones eventualmente periódicas.

Miguel Cerdá Bennassar

Julio de 2021

Resumen

Un algoritmo que define una función generadora de secuencias eventualmente periódicas, con los valores del ciclo elegibles y empezadas con cualquier número entero.

Palabras clave

Secuencias eventualmente periódicas, conjetura de Collatz.

Descripción

Todas las secuencias generadas con esta función serán eventualmente periódicas, cuyo ciclo podremos elegir asignando un valor a m .

Sean $k, m \in \mathbb{Z}$, se define este algoritmo como la función $f(k)$ tal que:

$$f(k) = \begin{cases} (k-m)/2 & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de la misma paridad} \\ (3k+1+m)/2 & \text{si } k \text{ y } m \text{ son de distinta paridad} \end{cases}$$

Para evitar entrar en el ciclo, todas las secuencias acabarán en el número $k(n) \rightarrow 1-m$.

Propiedades

1 - Para $\forall k, m \in \mathbb{Z}$, en un número finito de iteraciones, $k(n)=1-m$.

Las secuencias formadas serán eventualmente periódicas, ciclo $p_1=2-m$, $p_2=1-m$.

2 - Dos secuencias en las que el valor de $k+m$ sea igual, la distancia entre sus respectivos términos $k(n)$ es igual a la distancia entre los valores de m .

$$k(n)-k_1(n)=m-m_1 \iff k+m=k_1+m_1$$

3 - En todas las secuencias, la diferencia entre el primer elemento k y el último $k(n)$, es igual a $k+m-1$.

$$k-k(n)=k+m-1$$

Las secuencias que tengan esos mismos valores, tendrán todas el mismo número de elementos.

Ejemplos:	$k(37)+m(28)-1 = 64$	37, 70, 21, 46, 9, 28, 0, -14, -21, -17, -11, -2, -15, -8, -18, -23, -20, -24, -26, -27.
	$k(243)+m(-178)-1=64$	243, 276, 227, 252, 215, 234, 206, 192, 185, 189, 195, 204, 191, 198, 188, 183, 186, 182, 180, 179.
	$k(65)+m(0)-1=64$	65, 98, 49, 74, 37, 56, 28, 14, 7, 11, 17, 26, 13, 20, 10, 5, 8, 4, 2, 1.

Las tres secuencias tienen 20 elementos.

4 - Para todo número entero m , existe un único entero $k(n)$, que cumple que $k(n)+m=1$ y para todo número entero $k(n)$, existe un único entero m , que cumple que $k(n)+m=1$.

$$\forall m \in \mathbb{Z}, \exists! k(n) \in \mathbb{Z} : k(n)+m=1$$

$$\forall k(n) \in \mathbb{Z}, \exists! m \in \mathbb{Z} : k(n)+m=1$$

5 - Las secuencias generadas con $m=0$ son similares a las secuencias obtenidas con el algoritmo de la conjetura de Collatz, porque la función es $(k-0)/2$ y $(3k+1+0)/2$.

Calculador online: www.riodena.es

El contenido de este escrito es original del autor, por lo que no hay en él ninguna cita bibliográfica.